

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

TURISTIK MAHSULOTNI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNI REJALASHTIRISH MASALALARI

Tursunova Gulmira Rabbonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti «Turizm» kafedrasi dotsent vazifasini bajaruvchi

Annotatsiya: *Maqolada turistik mahsulotni diversifikatsiya qilishni rejalashtirish jarayoni, turistik hududning imkoniyatlari, dunyo bo'yicha turizm oqimi statistikasi hamda turistlarning turistik mahsulot va xizmatlarga bo'lgan talabi va turizm marshrutlarini diversifikatsiyalash haqidagi ma'lumotlar ko'rib chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *turistik mahsulot diversifikatsiyasi, turizm oqimi statistikasi, Osiyo va Tinch okeani mintaqasi, Yevropa, Afrika, Yaqin Sharq, Amerika turizm mintaqalari, turizm marshrutlari diversifikatsiyasi.*

Turistik mahsulotni diversifikatsiya qilishni rejalashtirish jarayoni turli-tuman resurslarga, ham vaqtinchalik ham moliyaviy, kadrlar va boshqalar uchun yirik harajatlar talab qiladi. Muvofaqqiyatli realizatsiya uchun muhim sa'y-harakatlarni amalga oshirish zarur, shuning uchun mumkin bo'lgan istiqbollar, muammolar, jumladan, maqsad va vazifalar, hududning sharoitlari va imkoniyatlarini belgilashda jahon va mahalliy amaliyotni unutmash kerak. Agar ushbu shartlar bajarilsa, yuqori sifatli va talab darajasidagi turistik mahsulotni olish mumkin.

Turistik mahsulot diversifikatsiyasi bu-birinchi navbatda, xilma-xillikni ko'payishi, bozorga taqdim etiladigan xizmatlar va mahsulotlarning nisbatan keng assortimentini taklif qilish tushuniladi. Diversifikatsiya strategisi mavjud mahsulotlarni birlashtirish yoki butunlay yangi turdagi mahsulotni yaratish, ularning elastikligi va moslashish qobiliyatini oshirish, shuningdek, yangi bozorlarga chiqish imkonini berish va ilgari ishlatilmagan texnologiyalardan foydalanish orqali amalga oshiriladi. Bularning barchasi xududning raqobatbardoshligini oshirish, talabning oshishi va shunga mos ravishda olingan foydani ortishiga yordam beradi.

Bundan tashqari turistik mahsulotni diversifikatsiya qilishni rejalashtirish jarayoni turli mamlakatlardan kelgan turistlar uchun ehtiyojlarni va turizm bozori uchun tanlangan segmentning afzalliklarini chuqur tahlil qilishni talab etadi. Ayniqsa, Yevropa va Osiyo mintaqasi mamlakatlarida turizm faoliyatini tashkil etishda, diversifikatsiyani amalga oshirishda e'tiborga olishini kerak bo'lgan o'ziga xos xususiyatlariga ega¹.

Hozirgi kunda turizm sohasi butundunyoda eng chuqur inqirozni boshidan o'tkazib, 2020-yilda umuman xalqaro sayyohlik tashriflari (bir kecha-kunduzda tashrif buyuruvchilar) sayohatlarning keng cheklanganligi va talabning keskin pasayishi tufayli 2019-yilga nisbatan 73 foizga kamayganini aytish mumkin. Turizm sohasi 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi avj olganida sog'liqni saqlash, ijtimoiy va iqtisodiy favqulodda vaziyatlardan so'ng qayd etilgan eng katta misli

¹ Ендовицкая Я.С. Направления диверсификации туристских продуктов Санкт-Петербургу и Ленинградской области для туристов из КНР. Выпускная квалификационная работа. Санкт-Петербург 2022

ko'rimagan inqirozni boshdan kechirdi. Xalqaro sayohatlardagi yo'qotish 1,3 trillion AQSH dollari miqdoridagi eksportdan tushgan zararni anglatadi, bu esa 2009-yilgi global iqtisodiy inqiroz paytida qayd etilgan zarardan 11 baravar ko'pdir.

Osiyo va Tinch okeani mintaqasiga 2020-yilda xalqaro sayyohlik tashriflar 84 foizga kamaygan, bu 2019-yilga nisbatan taxminan 300 millionga kamdir. Yaqin Sharq va Afrika mamlakatlaridagi xalqaro sayyohlik tashriflar esa 75 foizga pasayishi qayd etildi. Yevropa mintaqasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, xalqaro sayyohlik tashriflar 70 foizga kamaydi, bu esa 500 milliondan ziyod xalqaro sayyohlarni tashkil qiladi. COVID-19 pandemiyasi Amerika qit'asiga ham o'z ta'sirini ko'rsatib, xalqaro sayyohlik tashriflari 69 foizga pasayganini aytishimiz mumkin.

UNWTO Ekspertlar Kengashining so'rovi bo'yicha 2021-yilga nisbatan turlicha istiqbolni ko'rsatgan edi. 2020-yilda o'tkazilgan so'rov natijalari bo'yicha, so'ralganlarning deyarli yarmi (45%) 2021-yilda yaxshiroq istiqbollarni bo'lishini nazarda tutgan, 25% esa shunga o'xshash natijalarni kutgan va 30% natijalar yomonlashishini taxmin qilgan edi. Mutaxassislar ichki turizm va «sekin sayohat» tajribalari tobora ko'proq qiziqish uyg'otib, ochiq havoda va tabiatga asoslangan sayyohlik faoliyatiga bo'lgan talabning o'sishini taxmin qilishgandi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO)ning hisobotiga ko'ra, xalqaro sayyohlar 2021-yilning birinchi choragida 83 foizga kamaydi. Hisobotda ta'kidlanishicha, 2021-yil yanvar va mart oylari davomida butundunyo bo'ylab sayyohlik yo'nalishlari 2020-yilning birinchi choragiga nisbatan 180 million kamroq xalqaro tashriflarni kutib olgan². Osiyo va Tinch okeani mintaqasi faollikning eng past darajasida bo'lib, uch oylik muddat ichida xalqaro tashriflar 94 foizga pasaygan. Shu bilan birga, Yevropa ikkinchi darajali pasayishni 83 foizga, Afrikada 81 foizga, Yaqin Sharqda 78 foizga va Amerikada 71 foizga pasayishni qayd etdi.

Bularning barchasi 2020-yilda qayd etilgan jahon miqyosidagi xalqaro sayyohlik tashriflarining 73 foizga pasayishidan kelib chiqib, bu soha uchun eng yomon yilga aylandi. Umuman olganda, 60% xalqaro turizm faolligi faqat 2022-yilda tiklanish kutilib, 2021-yil yanvarida o'tkazilgan so'rovda bu ko'rsatkich 50 foizga teng bo'lgan. Qolgan 40% 2021-yilda qayta tiklanishi mumkin, ammo bu yanvar oyidagi foizdan biroz pastroq bo'lishi mumkin deb taxmin qilingan edi.

UNWTO ning 2021-2024 yillarga mo'ljallangan kengaytirilgan ssenariylari bo'yicha xalqaro turizm 2019-yil darajasiga qaytishi uchun ikki yarim yildan to'rt yilgacha vaqt ketishi mumkinligini qayd qilgan edi³.

Deloitte va Google kompaniyalari 2040-yilgacha global turizmni rivojlantirishni o'z ichiga olgan qo'shma tadqiqotni taqdim etdi.

Mutaxassislarning prognozlariga ko'ra, 2040-yilga kelib, dunyo bo'ylab 2,4 milliard kishi sayohat qiladi, ularning 74% Evropa va Osiyo-Tinch okeani mintaqalarini o'z sayohatlari uchun tanlaydi. Tahlilchilarning fikriga ko'ra, 1990-yildan beri dunyoning turli mintaqalari va mamlakatlariga kirish oqimlari dinamikasiga asoslanib, 2040-yilda Ispaniya 110 million kelgan eng ko'p tashrif buyurilgan turistik markaziga aylanadi va bu ko'rsatkich bo'yicha Frantsiya (105 million) va AQSh (100 million) ni ortda qoldiradi. Chet ellik turistlar soni bo'yicha eng yaxshi 10 talikka Xitoy, Meksika va Italiya (har biri 90 million), Turkiya (85 million), Saudiya Arabistoni (80 million),

² <https://dailynewsegypt.com/2021/06/14/international-tourists-down-83-in-q1-2021-unwto/>

³ <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1?journalCode=wtobarometereng>
UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2021

Tailand (75 million), Germaniya (65 million), Buyuk Britaniya (60 million), shuningdek Yaponiya va Malayziya kiradi (ikkalasi ham 50 million).

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Tourism ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda Fransiya turistlar soni bo'yicha jahon yetakchisi bo'ldi. Ushbu mamlakatga 100 millionga yaqin sayohatchilar tashrif buyurishdi. Ikkinchi o'rinda Ispaniya (85 million), uchinchi o'rinda AQSh (66 million mehmon). «Shu bilan birga, chet ellik turistlarni etkazib beradigan asosiy mamlakatlar 2019-yildagidek qoladi. Bular Xitoy, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya. 2040-yilda Hindiston ushbu ro'yxatga qo'shiladi», deb tushuntiradi tahlilchilar.

Shu bilan birga, kelganlarning 45 foizi dunyoning to'rtta mintaqasida to'planadi: O'rta-Er dengizi (480 million), Janubi-Sharqiy Osiyo (255 million), Yaqin Sharq (175 million) va Karib dengizi (145 million). Qisqa va o'rta masofalarga sayohatlarning o'rtacha davomiyligi 8 kun. Uzoq masofali yo'nalishlarda sayohat o'rtacha 16 kuni tashkil qiladi. Turistlarning 81% dan 85% gacha mehmonxonalarda qoladi⁴.

Turizm va unga bog'liq bo'lgan sohalar dunyo mamlakatlarining muhim iqtisodiy sektori, daromad manbai va qo'shimcha bo'sh ish o'rinlarini yaratuvchi sohaga aylanganligini yuqorida keltirilgan asoslardan ham bilib olishimiz mumkin. Shunday ekan, turizm sohasi butundunyo mamlakatlarida qayta rivojlanishi va taraqqiy etishi yangi-yangi turizm turlarining yaratilishiga sabab bo'ladi.

Pandemiyadan keyin turizm sohasi orqali mamlakatning nafaqat tarixiy, balki, moddiy va nomoddiy turistik resurslaridan yanada samarali foydalanish ko'paymoqda. Natijada insonlarning ijtimoiy hayotida turistik xizmatlarni sotish va sotib olishga bo'lgan talab hamda ehtiyoj yuqori ko'rsatkichga ko'tarilmoqda. Shuningdek, turizm bozorida yangi turizm turlarining paydo bo'lishi turistik marshrutlarning xilma-xil mavzularda tavsiflanishiga hamda tashkil etilishiga turtki bo'lmoqda. Bu xatti-harakatlar esa turistik marshrutlarni diversifikatsiyalashni taqozo qiladi. Shu jumladan, turli mavzuga oid rang-barang xizmatlardan tashkil topgan yangi turistik marshrutlarga turistlar qizishining ortib borayotganligi butundunyoda turistlar oqimining qo'payishiga va davlat byudjetiga yaxshi daromad olib kelishiga hamda pandemiyadan keyin oldingi darajasidan ham yuqori ko'rsatkichlarga erishishi amalda o'z tasdig'ini topmoqda.

Bugungi kunda turizm marshurtlarini diversifikatsiyalash har qachongidan ham muhim masalalar qatorida turibdi. Chunki, turizm marshurtlarini diversifikatsiyalash nafaqat tarixiy shaharlardagi, balki hali turistik shahar maqomini olmagan, lekin o'ziga xos turistik jazibadorlik kasb etadigan shaharlardagi mavjud resurslar salohiyatini yangilash maqsadida O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining ustivor vazifalari sifatida hali o'z yechimini topmagan. Turizm marshurtlarini diversifikatsiyalash mavjud turistik yo'nalishlarga sayohatlarni takshil etish, shuningdek, turizmning yangi turlarini tadbiq etish maqsadida turistik dasturlar va turpaketlarga qo'shish orqali hududlardagi sayohat mavsumiyligini yo'qotish kabi masalalarni o'z ichiga oladi. Bu esa O'zbekistonning turizm sohasi rivojlanishining salohiyatini qayta isloh qilish imkonini beradi.

Turizm marshurtlari diversifikatsiyasi qiyin iqtisodiy vaziyatlarida nafaqat ichki va mahalliy turistlar, balki xorijiy turistlar uchun mo'ljallangan yangi turistik mahsulot va xizmatlarni yaratish orqali turizm xizmatlar bozorida hududlarning raqobatbardoshligini saqlab qolishi mumkin. Bundan tashqari turizm xizmatlar bozorida barqaror vaziyatni saqlagan holda daromad olish salohiyatiga ham ega bo'lishi bilan ifodalanadi. Bunga erishish uchun ishlab chiqiladigan barcha turizm

⁴ <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/consumer-business/articles/nextgen-travellers-and-destinations.html>

marshrutlari va turizm mahsulotlari raqobatbardosh bo'ladigan turizm xizmatlar bozorini diversifikatsiyalash asosida iste'mol segmentiga mos holda tahlil qilinishi va tuzilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham raqobatbardosh turistik dasturlar va turpaketlarni yaratish uchun avvalo turizm marshrutlari diversifikatsiyalanishi kerak.

Shuningdek, diversifikatsiya turistik firmalarning nafaqat hozirgi kunda yoki kelajakda o'zining faoliyatini takomillashtirishni balki turizm xizmatlar bozoridagi o'z mavqeini uzoq muddat samarali tarzda ushlab turish imkonini ham beradi. Hamma davlatlar qatori O'zbekiston hayotida ham o'z ta'sirini ko'rsatgan pandemiya va butundunyodagi notinchlik turistik firma faoliyatiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Natijada turizm xizmatlar bozorida uning samaradorligi pasayadi. Shu sababli turizm xizmatlar bozorida faoliyatini samarali davom ettirishi uchun ichki turizm bozorida turizm marshrutlari diversifikatsiya qilinishi zarur. Bunday paytda xalqaro turizm bozori samarasiz bo'lib qoldi va shuning uchun turistik firmalar o'z faoliyat turini o'zgartirishi, ichki turizm bozorida turizm marshrutlari asosida turistik mahsulotlarni sotish turistik firmaning diqqat markazida bo'lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Tuxliyev I.S., Abduxamidov A.S. Turizm: nazariya va amaliyot. Darslik. -T.: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021. -424b.
2. Ендовицкая Я.С. Направления диверсификации туристских продуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области для туристов из КНР. Выпускная квалификационная работа. Санкт-Петербург 2022
<https://dailynewsegypt.com/2021/06/14/international-tourists-down-83-in-q1-2021-unwto/>
3. <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2021.19.1.1?journalCode=wtobarometereng>
4. UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, January 2021
5. <https://www2.deloitte.com/es/es/pages/consumer-business/articles/nextgen-travellers-and-destinations.html>